

MA'NAVIY QAYTA TUG'ILISH POETIKASI: "OVUL ORALAGAN BO'RI" QISSASIDA RUHIY EVRILISHLAR TALQINI

Qurbonova Iroda,
Nizomiy nomidagi O'zMPU,
O'zbek tili va adabiyoti (tillar bo'yicha)
mutaxassisligi I-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19724540>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mustaqillik davri o'zbek adabiyotining yetuk vakillaridan biri bo'lgan Normurod Norqobilov ijodida inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik masalasi tahlil qilindi. Yozuvchining "Ovul oralagan bo'ri" qissasi hamda "Bekatladi oq uycha" hikoyasi misolida hayvonlar va tabiat hodisalari orqali inson ruhiyati, sadoqat, muhabbat va yo'qotish kabi tuyg'ular badiiy talqin etilgani tahlillar bilan yoritildi.

Kalit so'zlar: inson va tabiat, psixologik tasvir, badiiy talqin, hayvon obrazi, sadoqat, fojea.

Аннотация. В данной статье был проанализирован вопрос гармонии между человеком и природой в творчестве Нормуро́да Норқобилова, одного из выдающихся представителей узбекской литературы периода независимости. На примере повести писателя "Ovul oralagan bo'ri" ("Волк в ауле") и рассказа "Bekatladi oq uycha" ("Белый домик на станции") на основе анализа художественно интерпретируются такие чувства, как человеческая психика, преданность, любовь и потеря через животных и природные явления.

Ключевые слова: Человек и природа, психологический образ, художественная интерпретация, образ животного, верность, трагедия.

Abstract. This article analyzes the issue of harmony between man and nature in the works of Normurod Norkobilov, one of the prominent representatives of Uzbek literature during the independence period. Through the example of the writer's story "Ovul oralagan bo'ri" ("The Wolf Who Wandered the Village") and the story "Bekatladi oq uycha" ("The White House at the Station") it was analyzed that the human psyche, loyalty, love, and loss are artistically interpreted through animals and natural phenomena.

Keywords: man and nature, psychological image, artistic interpretation, animal image, loyalty, tragedy.

Kirish. Mustaqillik davri o'zbek adabiyotida o'z ovozi va o'ziga xos uslubga ega bo'lgan ijodkorlar ko'plab uchraydi. Ularning aksariyati inson ruhiyatini, uning iztiroblarini chuqur ochib berishga bo'lgan intilishlari bilan ajralib turadi. Shu jihatdan Normurod Norqobilov ijodi alohida e'tiborga loyiq. Yozuvchi asarlarida tabiat va hayvonot olami inson ruhiyati bilan uyg'un, parallel tarzda tasvirlanishi bilan xarakterlanadi.

Adabiyotlar tahlili. Asardagi Cho'nkalla obrazi yozuvchi tomonidan yuksak sadoqat timsoli sifatida chiziladi. Uning o'z jufti uchun ko'rsatgan fidoiyligi hayvoniy instinkt chegarasidan chiqib, ma'naviy hodisaga aylanadi. Adabiyotshunos Y.Solijonov yozuvchi mahoratiga to'xtalib, uning asarlaridagi "joziba sehri" aynan

tabiatning bokiraligini inson dunyosiga qarama-qarshi qo'yishida ekanligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotchi M.Mashrabxonova Norqobilov qissalarida inson va tabiat munosabatini tahlil qilar ekan, yozuvchi hayvonlar orqali jamiyatdagi ma'naviy kemtikliklarni ko'rsatib berishini urg'ulaydi. Cho'nkalla – bu shunchaki bo'ri emas, balki insonlarga “qanday yashash kerakligini” eslatuvchi vijdon ramzidir. Shuningdek, A.Xayrullayev yozuvchi hikoyalaridagi individuallikni uning tabiatni “jonlantirish” san'atida ko'radi. Omon ovchi obrazidagi axloqiy burilish orqali muallif kitobxonni ham o'z his-tuyg'ularini qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada qiyosiy-tahliliy, psixologik va badiiy talqin usullaridan foydalanildi. Asarlardagi obrazlar tizimi hamda inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar adabiyotshunoslikning zamonaviy nazariy yondashuvlari asosida tahlil qilindi. Shuningdek, matn ichidagi ramziy va psixologik qatlamlarni ochib berishda interpretativ (hermenevtik) yondashuv qo'llanildi.

Tahlillar va natijalar. Hayvon obrazi orqali insoniy tuyg'ular talqini yozuvchining “Ovul oralagan bo'ri” qissasida Cho'nkalla obrazi orqali insonlarga xos bo'lgan sadoqat, muhabbat va vafodorlik kabi fazilatlar ochib beriladi. Uning o'z jufti uchun qilgan xatti-harakatlari oddiy hayvoniy instinkt emas, balki yuksak tuyg'ular ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Asarda Cho'nkallaning dushmani bo'lgan Omon ovchi obrazi ham muhim ahamiyat kasb etadi. U bo'rining harakatlari orqali o'zida ancha oldin so'ngan tuyg'ularni – vafo, muhabbat va mehrni qayta his etadi. “Bo'ri o'z juftini tashlab ketmadi. Uning ko'zlarida qo'rquv emas, qandaydir cheksiz sog'inch va sadoqat bor edi. Ovchi bu nigohda o'zining allaqachon unutilgan, so'ngan tuyg'ulari – ayoliga bo'lgan mehrini, oilasiga bo'lgan vafosini ko'rgandek bo'ldi. Uning yuragi bir qalqib ketdi: nahotki hayvonchalik bo'lolmasa?” Mana shu jumladan ham anglashimiz mumkinki hatto ayolidan mehr izlashga ehtiyoj sezadi. Bu esa hayvon obrazi orqali inson ruhiyatiga ta'sir ko'rsatish mumkinligini isbotlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, “Ovul oralagan bo'ri” qissasi shunchaki ov sarguzashtlari haqida emas, balki insonning o'zligini anglash yo'lidagi ichki evrilishlari haqidadir desak mubolag'a bo'lmaydi. Muallif ta'kidlaganidek, “tabiatga ozor beruvchi yolg'iz jon odam bolasi” ekanligi asarning bosh g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi. Hayvon obrazi – insoniyat ko'zgusi sifatida ko'rishimiz mumkin.

Axloqiy burilish va ichki uyg'onish asarning kulminatsion nuqtasi – Omon ovchining o'z dushmanini mardlarcha dafn etishni istashidir. U ilgari Cho'nkallani o'ldirishga urinib, uni bir necha bor ajal ostonasiga olib borgan bo'lsa-da, oxir-oqibat unga nisbatan hurmat tuyg'usini his etadi. Shu sababli u odamlarning “terisini shilish kerak” degan fikrlariga qarshi chiqadi va mukofotni ham unutadi. Mazkur holat

yoʻzuvchining asosiy gʻoyasini ochib beradi: haqiqiy insoniylik baʼzan insondan emas, balki tabiat va hayvonot olamidani oʻrganiladi. Bu holatni adabiyotshunos A.Rasulov badiiylikning “bezavol yangiligi” sifatida baholaydi. Olimning fikricha, personajning hayvondan hayratlanishi – bu uning vijdonan uygʻonishidir. Omon ovchining Choʻnkallani mardlarcha dafn etish istagi va uning terisini shilishga yoʻl qoʻymasligi – insonning tabiat oldidagi maʼnaviy tavgʻasi hisoblanadi. Inson va tabiat oʻrtasidagi munosabat A.Xayrullayev fikricha, qissadagi “individuallik” shundaki, muallif oʻquvchini boʻrining fojiasiga sherik qilish orqali, insonning oʻz ichidagi “nafs” ustidan gʻalaba qozonishiga koʻmaklashadi. Ovchining mukofotdan voz kechishi – bu insoniylikning moddiy dunyo ustidan tantanasidir. Odatda insonlar boʻrilarni yoqtirmaydi, chunki ular insoniyatga zarar yetkazadi. Biroq yoʻzuvchi har bir mavjudotning oʻziga xos “shaxsiyati” borligini koʻrsatadi. Asar davomida oʻquvchi hatto qishloq aholisi uchun xavfli boʻlgan boʻriga nisbatan ham achinish, qaygʻurish va hamdardlik tuygʻularini his eta boshlaydi.

M.Mashrabxonova taʼkidlaganidek, “Norqobilov qissalarida hayvonlar shunchaki fauna vakili emas, balki insoniyat yoʻqotgan yuksak fazilatlarining sohiblari sifatida namoyon boʻladi” [4.55]. Choʻnkalla – Sadoqatning tirik timsoli. Qissadagi Choʻnkalla obrazi hayvonot olamidagi anʼanaviy “yirtqich” tushunchasini parchalaydi. Uning oʻz jufti uchun oʻzini fido qilishi – insonlardagi “manfaatli sevgi”dan ustun turuvchi begʻubor sadoqatdir.

“Boʻri oʻz juftini tashlab ketmadi. Uning koʻzlarida qoʻrquv emas, qandaydir cheksiz sogʻinch va sadoqat bor edi” [6.7]. Ushbu iqtibos orqali muallif hayvoniy instinktini insoniy axloq darajasiga koʻtaradi. Voqeaning bu joyini tasvirning joziba sehri deb ataymiz, yaʼni oʻquvchi yirtqichga nisbatan nafrat emas, balki chuqur hurmat va hamdardlik his qila boshlaydi.

Omon ovchi: Vijdon uygʻonishi va psixologik tahlil. Omon ovchi obrazi – asarning eng murakkab psixologik qatlamidir. Uning ichki dunyosida sodir boʻlgan evrilishni uch bosqichga boʻlish mumkin:

– odatlanish va hissizlik, dastlab u boʻrini faqat oʻlja, daromad yoki xavf manbai deb biladi. Uning qalbida “vafo” va “mehr” kabi tuygʻular kundalik tashvishlar ostida zanglab ketgan;

– hayrat va qiyos: Choʻnkallaning nigohi bilan toʻqnashganda, Omon ovchi oʻzini hayvon bilan solishtiradi. “Nahotki hayvonchalik boʻlolmasa?” degan savol uning butun hayotiy qadriyatlarini ostin-ustun qilib yuboradi;

– axloqiy burilish: bu bosqichda u endi “ovchi” emas, balki “inson” sifatida qaror qabul qiladi. Choʻnkallaning terisini shilishga yoʻl qoʻymasligi – bu uning moddiy manfaatdan voz kechib, maʼnaviy poklikni tanlashidir.

Adabiyotshunos A.Rasulov ushbu jarayonni badiiylikning “bezavol yangiligi” sifatida baholab, Omon ovchining xatti-harakatida insonning tabiat oldidagi qarzini uzishga urinishi borligini aytadi.

Yozuvchi Normurod Norqobilov o‘zining “Adabiyot mang‘u yoniq qalb nuridir” maqolasida tabiatga ozor beruvchi yagona mavjudot odam ekanini afsus bilan qayd etadi. Maqolada keltirilganidek, kitoblar ta’sirida adirlarga intilgan yozuvchi, jonivorlarni o‘z do‘stiga aylantiradi. Bu shaxsiy kechinmalar “Ovul oralagan bo‘ri” qissasidagi Omon ovchining ruhiyatiga ko‘chgan.

Normurod Norqobilov “Ovul oralagan bo‘ri” qissasi orqali insoniyatga muhim dars beradi: Inson faqat tabiatni sevish va uni tushunish orqaligina o‘zining yo‘qolgan tuyg‘ularini qaytarishi mumkin. Omon ovchining ayolidan mehr izlashi va bo‘rini mardlarcha so‘nggi yo‘lga kuzatishi – bu insoniy ruhning tirilishidir. Asar bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib, u bizni “tabiat farzandi” ekanimizni unutmaslikka chorlaydi.

Bu masala yozuvchining shaxsiy qarashlarida ham o‘z ifodasini topgan. Xususan, Normurod Norqobilov shunday deydi: “Tabiat hodisalari va fasllar almashinuvidan o‘zimcha ma’no qidiradigan bo‘ldim. Uy burchagidagi javonda o‘qigan kitoblarimning soni ortgani sayin nafaqat tafakkurimda, balki fe’limda ham o‘zgarishlar sodir bo‘la boshladi. Kitoblar ta’sirida qishloqqa sig‘may qoldim. Dala-dasht-u qir-adirlarga intila boshladim. Qishloqdan narisi qir-adirlik, so‘ng chek-chegarasiz tog‘lar boshlanadi. Sukunat bag‘riga cho‘mib, istagancha xayol sur, xalaqit beruvchi biror kimsa yo‘q, jonivorlar esa g‘ij-g‘ij edi. Bu paytda jonivorlarga ozor berishdan tiyilgandim. Chunki bu dunyoda barcha narsa tabiiy uyg‘unlik asosiga qurilgani va tabiatga ozor beruvchi yolg‘iz jon odam bolasi ekanligini anglab yetgandim. Oqibat, yovvoyi tabiat va jonivorlar do‘stimga aylandi” [1.37]. Bu esa yozuvchining kitobxon ruhiyatiga ta’sir o‘tkaza olish mahoratini ko‘rsatadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Normurod Norqobilovning “Ovul oralagan bo‘ri” qissasi va boshqa turkum asarlari zamonaviy o‘zbek adabiyotida ekopsixologik yo‘nalishning yuksak namunasidir. Yozuvchi inson va tabiat munosabatlarini shunchaki tashqi manzara darajasida emas, balki ruhning ichki evrilishlari nuqtayi nazaridan tadqiq etadi. Omon ovchi va Cho‘nkalla obrazlari orqali muallif bugungi kunda insoniyat uchun eng og‘riqli bo‘lgan – begonalashuv va ma’naviy qashshoqlik muammolarini o‘rtaga tashlaydi. Cho‘nkallaning o‘z juftiga bo‘lgan sadoqati va o‘lim oldidagi mardligi, o‘zini dunyoning hukmdori deb hisoblovchi inson uchun hayotiy dars bo‘lib xizmat qiladi. Ovchining miltig‘idan va moddiy mukofotdan voz kechishi, bo‘rining jasadini mardlarcha dafn etishi – bu shunchaki rahmdillik emas,

balki insonning tabiat oldidagi o‘z aybini tan olishi, o‘zligiga, ya’ni fitratidagi poklikka qaytishidir.

Tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, yozuvchi konsepsiyasida tabiat – insoniyatning yo‘qolgan fazilatlari saqlanib qolgan “ma’naviy rezervat” vazifasini o‘taydi. Adabiyotshunoslar A.Rasulov va Y.Solijonov ta’kidlaganidek, Norqobilov ijodidagi “joziba sehri” kitobxonni hayvon fojiasiga sherik qilish orqali uning qalbidagi mudroq vijdonni uyg‘otishga qaratilgan. “Ovul oralagan bo‘ri” qissasi – insonning o‘z ichidagi “hayvoniy nafs” ustidan g‘alaba qozonishi va ma’naviy qayta tug‘ilishi haqidagi falsafiy manzumadir.

Ushbu tadqiqot ishi quyidagi yo‘nalishlarda amaliy foyda keltirishi mumkin:

Ekologik tarbiya: Bugungi global ekologik inqiroz davrida yosh avlodda tabiatga nisbatan mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirishda g‘oyaviy asos bo‘ladi.

O‘quv jarayoni: Maqola materiallaridan oliy o‘quv yurtlarining filologiya fakultetlarida hamda umumta’lim maktablarining adabiyot darslarida Normurod Norqobilov ijodini tahlil qilishda foydalanish mumkin.

Ma’naviy targ‘ibot: Insonning ma’naviy poklanishi haqidagi xulosalar jamiyatda axloqiy qadriyatlarni targ‘ib qilishda xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Norqobilov N. Adabiyot mang‘u yoniq qalb nuridir. // Yoshlar, 2010. – №4.
2. Xayrullayev A. Norqobilov N. hikoyalarida an‘ana va individuallik. // Multidisciplinary Scientific Journal. – 2022. – Vol.1, Issue 9.
3. Solijonov Y. Joziba sehri. // Yoshlar, 2009. – №9.
4. Mashrabxonova M. Normurod Norqobilov qissalarida inson va tabiat munosabati. // Tafakkur manzili. – 2022. – №2.
5. Karimov X. Istiqlol davri adabiyoti. – Toshkent: Yangi nashr, 2010.
6. Norqobilov N. Ovul oralagan bo‘ri. – Toshkent: Sharq, 2005.
7. Rasulov A. Badiilik – bezavol yangilik. – Toshkent: Sharq, 2007.